

ДАВЛАТ ХИЗМАТЧИЛАРИДА МИЛЛИЙ ЎЗЛИКНИ АНГЛАШ ВА КАСБИЙ КОМИЛЛИК УЙЁУНЛИГИНИНГ ИЖТИМОИЙ АЁАМИЯТИ

Қобилов Учқун Ёлмасович

Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги

Давлат бошқаруви академияси таянч докторанти

DOI: 10.5281/zenodo.15017629

Аннотация. Мақолада давлат органларига малакали ва масъулиятли кадрларни жалб қилиш, уларнинг малакасини доимий ошириб бориш билан қаторда уларда миллий ўзликни англаш ва касбий комилликни шакллантириш. Ўзбекистонда давлат хизматчилари ижро ҳокимияти вазифаларини амалга оширувчи давлат органлари ва ташкилотларидаги давлат фуқаролик хизматчиларининг фаолияти билан боғлиқ компетенцияларга эга бошқарув кадрлари ва давлат фуқаролик хизматлари атрофлича ёритилган.

Калит сўзлар: Давлат фуқаролик хизматлари, ихчам давлат бошқаруви, самарали давлат бошқаруви, миллий ўзликни англаш, касбий комиллик касбий компетенциялар, мансублик, давлат, ижтимоий давлат.

Давлатнинг ишончли бошқаруви ва барқарор тараққиёти, жамият ривожини ва халқ фаровонлигини, энг аввало, давлат хизмати тизимининг шаклланганлигини, давлат ҳокимияти бошқаруви соҳасида фаолият юритаётган раҳбар кадрлар ва давлат хизматчиларига боғлиқ. Ҳуқуқий-демократик давлат ва фуқаролик жамиятини барпо этишда, мамлакатни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш ҳамда олиб борилаётган ислохотлар муваффақиятида бевосита малакали кадрлар, яъни давлат фуқаролик хизматчиларининг адолатли ва қонуний фаолияти муҳим роль ўйнайди. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёев таъкидлаганидек, «Бугунги кунда мамлакатимизда олиб борилаётган ислохотлар самарасини, авваламбор, юксак маънавиятли, мустақил

фикрлайдиган, Ватанимиз тақдир ва истиқболи учун масъулиятни ўзиммасига олишга қодир ёш кадрлар сафини кенгайтиришга бевосита боғлиқ»[1].

Шундан келиб чиқиб айтишимиз мумкинки самарали ва ихчам давлат бошқарувида малакали ва муайян компетенцияларга эга бошқарув кадрлари ва давлат фуқаролик хизматлари муҳим ўрин эгаллайди. Шу нуқтаи назардан баъзи бир мамлакатлар самарали давлат бошқарувини шакллантиришда бошқарув кадрлари ва давлат фуқаролик хизматчиларига алоҳида эътибор қаратади. Мамлакатимизда амалга ошириладиган ислохотларнинг мазмун моҳиятини тўғри тушунадиган ва ислохотларнинг иштирокчиси бўла оладиган ёш, малакали, замонавий билимларга эга мутахассис кадрларни жалб қилиш муҳим масала ҳисобланади. Шу муносабат билан Янги Ўзбекистонни қуриш ва Янги Ўзбекистонда ижтимоий давлатни барпо этиш – аниқ белгиланган йўл, самарали дастурлар асосида олиб борилаётгани мамлакатимизда ҳам хорижда ҳам алоҳида эътироф этилмоқда.

Демократик давлат самарали давлат бошқарув аппаратисиз мавжуд бўла олмайди. Давлат фуқаролик хизмати кадрлари эса, бу аппаратнинг ўзагини ташкил этади. Давлат фуқаролик хизматчилари фаолияти ҳам мазмунан ҳам шаклан фарқланади, лекин уларни бир мақсад бирлаштиради, у ҳам бўлса халқнинг турмуш тарзини яхшилаш ва одамларни рози қилишдир.

Давлат фуқаролик хизмати – давлат хизматининг бир тури бўлиб, фуқароларнинг давлат фуқаролик хизмати лавозимларида, давлат органлари ваколатларини амалга оширишни назарда тутувчи, ҳақ тўланадиган касбий фаолият ҳисобланади[2].

Мамлакатимизда давлат фуқаролик хизматини ислох қилишнинг ҳуқуқий асосларини самарали ташкил этиш долзарб масалаларидан бири бўлиб келмоқда эди шу сабабли Ўзбекистон Республикаси Президенти 2022- йилнинг 8 август куни давлат органлари ва ташкилотларида меҳнат қилаётган 118 минг

нафардан ортиқ давлат фуқаролик хизматчиларининг ҳуқуқий мақомини белгиловчи ва улар фаолиятини ягона қоидалар асосида ҳуқуқий тартибга солувчи «Давлат фуқаролик хизмати тўғрисида»ги Қонунни имзолади [3].

Қонун имзоланишидан бир неча кун аввал, яъни 4 август куни Президент раислигида давлат хизматини ислоҳ қилиш ва бошқарувда натижадорликни ошириш чора-тадбирлари юзасидан видеоселектор йиғилиши ўтказилди, унда давлат органлари ва ташкилотлари, маҳаллий давлат ҳокимияти органлари раҳбарлари иштирок этди[4].

Ушбу йиғилишда Давлат раҳбари давлат хизматини ислоҳ қилишнинг устувор йўналишларига тўхталиб, ушбу масала қарийб 30 йилдан бери кейинга сурилиб келинаётганлигини қайд этди ҳамда маҳаллий ва хорижий мутахассисларни жалб қилган ҳолда икки йил давомида, чуқур муҳокамалар асосида ушбу Қонун тайёрланганлигини алоҳида таъкидлаб ўтди.

Қонуннинг ишлаб чиқилиши – жуда машаққатли жараён бўлиб, 15 та вазирлик ва идоралар мутахассислари, хорижий экспертлар ва жамоатчилик вакиллари иштирокида тайёрланган, жамоатчилик вакиллари, жумладан, журналист ва блогерлар иштирокида 10 дан ортиқ муҳокамалар ташкил этилган.

Қонунни ишлаб чиқиш жараёнида хориж тажрибаси ва халқаро экспертларнинг фикр-мулоҳазаларига таянилди.

Хусусан: Япония, АҚШ, Буюк Британия, Германия, Франция, Хитой, Болгария, Латвия, Полша, Эстония, МДХ давлатлари ва бошқа мамлакатларнинг қонунчилиги таҳлил қилинди;

БМТ Тараққиёт дастури, Европада хавфсизлик ва ҳамкорлик ташкилоти, Халқаро ҳамкорлик бўйича Германия жамияти, Жаҳон банки, Халқаро меҳнат ташкилоти хулосалари асосида такомиллаштирилди. Қонун 10 та боб ва 64 та моддадан иборат. Қонуннинг мазмун-моҳияти Қонун билан қуйидагилар белгиланмоқда: давлат фуқаролик хизмати соҳасидаги ижтимоий

муносабатларни тартибга солувчи умумий қоидалар; давлат фуқаролик хизматини тартибга солишда давлат органларининг асосий вазифа ва ваколатлари; давлат фуқаролик хизматчиларининг мақоми, ҳуқуқ ва мажбуриятлари, ҳуқуқий ва ижтимоий ҳимоясининг кафолатлари; давлат фуқаролик хизматига кириш, уни ўташ ва тугатиш асослари; давлат фуқаролик хизмати тизимида коррупциянинг олдини олиш каби чоралар белгилаб қўйилган.

Давлат функция ва вазифаларининг ўз вақтида ва тўлиғича бажарилиши, шу орқали халқнинг оғирини енгил қилиш, давлат томонидан аҳолига зарур неъматларнинг етказиб берилиши кўп жиҳатдан бошқарув кадрлари ва давлат фуқаролик хизматчиларига боғлиқдир. Бошқарув кадрлари ва давлат фуқаролик хизматчиларининг ўз зиммасига юклатилган вазифаларини сидқидилдан бажариши, бошқарув қарорларини қабул қилишда адолатли, объектив тарзда ёндашиши уларнинг эгаллаб турган лавозими, мақома, давлат томонидан уларнинг ўзларига тақдим этаётган имкониятларга бевосита боғлиқдир. Ана шу омиллардан бири касбий ўсиш ҳисобланади. Бошқарув кадрлари ва давлат фуқаролик хизматчилари касбий ўсишида одилон ва оқилон механизмининг жорий этилиши уларнинг мунтазам равишда ўз устида ишлашлари, изланишлари, одоб-ахлоқ қоидалари ва интизомга жиддий эътибор қаратишларини тақозо этади. Лавозим пиллапояларида тўғри касбий ўсишнинг яратилиши янада юқорироқ лавозимлардаги мажбуриятларнинг бажаришга зарур бўладиган билимни ошириш, зарур тажрибани тўплаб боришни объектив заруратга айлантиради. Натижада малакали ва эгаллаб турган лавозимига муносиб бўладиган компетенцияларга эга бошқарув кадрлари ва давлат фуқаролик хизматчилари мамлакат тараққиётига, жамият раванқига муносиб хизмат қилишига эришилади. Шу сабабли давлат фуқаролик хизматини ташкил қилишда миллий ўзликни англаш ва касби комиллик компетенциянинг ўрни долзарб ҳисобланади.

Бугунги кунда одамлар билан ҳамкорлик қила оладиган кадрларнинг ҳокимиятга келиши мансублик компетенциянинг ўрнини янада оширди. Ёшларга кенг имкониятлар яратилди. Ҳозирги кунда билимли ва юртига сидқидилдан хизмат қиладиган садоқатли кадрларга талаб ошиб бормоқда.

Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёевнинг «Янги Ўзбекистон» газетаси бош муҳарририга берган интервьюсида шундай таъкидлаганлар: “Сиёсий-ҳуқуқий нуқтаи назаридан давлатга «Халқ хоҳиш-иродасини ифода этадиган орган» деб таъриф берилади. Давлатни ким шакллантиради? Халқ ва унинг мухтор вакиллари. Бинобарин, давлат ва унинг органлари аввало кимга хизмат қилиши керак? Албатта, халққа, турли мансаб эгаларига овоз берган ва ишонч билдирган фуқароларга”[5].

Давлат хизматчиси нафақат ўз соҳаси бўйича етук билим эгаси бўлибгина қолмай, балки у касбий бошқарувчилик фаолиятини инновацион ташкил қилиш орқали жамият ривожига самарали натижаларга эришиши ҳам муҳим аҳамият касб этади.

Давлат хизматчисини тайёрлаш шартлари интеллектуал салоҳиятни, кенг дунёқарашни, жамоани самарали бошқаришни, ривожлантиришни, ўткир мантиқий тафаккурни, ижодий сермахсул фаолият юрита олиш қобилиятини, тўғри ва самарали қарорлар қабул қилиш, шу билан бирга, ташаббускорликни, тадбиркорликни, мулоқотчалик, юксак маданиятлилик ва маънавиятлиликни талаб қилади.

Давлат хизматчиси бошқарувчилик фаолияти давомида иш вақтининг асосий қисмини юзага келган муаммоли вазиятларни таҳлил қилиш, таҳдидларни баҳолаш, қарорлар қабул қилиш, ходимлар мотивациясини ошириш, жамоани ривожлантириш, кадрларни жой-жойига қўйиш, фуқаро муурожаатлари билан ишлаш каби жараёнларга ажратар экан, ўзига хос ижтимоий-психологик жиҳатдан мураккаб тизимга эга бўлган фаолиятни амалга ошириш давлат хизматчисидан махсус тайёргарликни талаб қилади.

Чунки бошқарув самарадорлиги раҳбарнинг бошқарув компетенциясига боғлиқ.

Давлат хизматчилари ўз фаолиятининг бошланғич даврларида тажрибасининг етишмаслиги ёки бошқа сабабларга кўра турли муаммоларга дуч келиши кузатилади. Бундай вақтларда улар кўп ҳолатларда муаммони ҳал қилишда доим ҳам тўғри йўл тутавермайдилар. Муаммоли вазиятларга нисбатан муносабат билдириш ва хулоса қилишда юзакиликка йўл қўядилар, энг ёмони, бирламчи таассуротларга асосланадилар ва нотўғри қарорлар қабул қиладилар. Бу эса, ўз навбатида, муаммонинг янада чуқурлашиб кетишига сабаб бўлади, шунингдек, меҳнат жамоасида турли низоларни келтириб чиқариши ва иш сифатига салбий таъсир қилиши мумкин. Бу ўз навбатида кадрларда миллий ўзликни англаш ва касби комиллик компетенциянинг етишмаслигидан келиб чиқади.

Дарҳақиқат, давлат хизмати давлат билан халқни боғловчи бўғин вазифасини ўтайди. Бошқача айтганда, давлат хизматчилари ўзидан юқори турувчи раҳбарларнинг топшириқларини бажариш билан чекланмай, халқ манфаатларига хизмат қилишлари керак. Айти пайтда, халққа хизмат қилиш – барча нарсдан устун туради. Шу нуқтаи назардан, ўзига юклатилган вазифаларни сидқидилдан бажарган давлат хизматчиси, айти вақтда, «давлат – фуқаро» муносабатларини яхшилашга ҳам ҳисса қўшади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 3 октябрдаги «Ўзбекистон Республикасида кадрлар сиёсати ва давлат фуқаролик хизмати тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги 5843-сонли Фармони давлат хизмати ва хизматчисини таснифлаш бўйича дастлабки қадам бўлди.

Фармонда: “Ўз фаолиятини Давлат фуқаролик хизмати лавозимларининг давлат реестрига киритилган лавозимларда амалга оширувчи Ўзбекистон

Республикасининг фуқароси давлат фуқаролик хизматчиси ҳисобланади”, деб белгилаб қўйилган [6].

Давлат хизмати моҳиятига кўра оммавий-сиёсий аҳамият касб этиб, фуқароларнинг ундаги иштироки уларнинг сиёсий, ижтимоий-иқтисодий ва шахсий ҳуқуқларини амалга оширишларини талаб этади. Буни Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 32-моддасидаги нормадан кўриш мумкин. Унга кўра, Ўзбекистон Республикасининг фуқаролари жамият ва давлат ишларини бошқаришда бевосита ҳамда ўз вакиллари орқали иштирок этиш ҳуқуқига эгадирлар. Бундай иштирок этиш давлат органларини демократик тарзда ташкил этиш йўли билан ҳам амалга оширилади [7].

Мамлакатимизда ҳам давлат хизматига киришда Ўзбекистон Республикаси фуқаролигига эга бўлиш талаб этилади. Қайд этиш жоизки, хорижий давлатларнинг фуқаролари ва фуқаролиги бўлмаган шахслар Ўзбекистон Республикаси Президентининг алоҳида қарорлари билан ўрнатилган тартибда давлат фуқаролик хизматчиси лавозимини эгаллаши мумкин бўлади. Фуқароларни давлат хизматига қабул қилиш жараёни ҳам замон талаблари даражасида такомиллашувни талаб этади. Масалан, бугунги кунда давлат хизматига қабул қилишда номзодларнинг аниқ натижаларга йўналтирилган компетенцияларни эгаллаши талаб этилади. Бундан ташқари, мазкур жараён ҳам юқорида даражада шаффоф амалга оширилиши, ушбу йўналишда ҳам жамоатчилик назоратини кучайтириш талаб этилади.

Давлат органларининг фаолият сифатининг даражаси аҳолининг давлат хизматига нисбатан тасаввурларини шакллантиради. Давлат номидан фаолият олиб бораётган хизматчига қараб аҳоли томонидан давлат бошқаруви ёки давлат хизмати тизимига баҳо берилади. Давлат органларига малакали ва масъулиятли кадрларни жалб қилиш, уларнинг малакасини доимий ошириб бориш билан қаторда ҳуқуқий ва ижтимоий ҳимоясини таъминлаш соҳадаги муносабатларни ягона қоидалар асосида ҳуқуқий тартибга солиш муҳим

аҳамият касб этади. Шу мақсадда Ўзбекистонда ижро ҳокимияти вазифаларини амалга оширувчи давлат органлари ва ташкилотларидаги давлат фуқаролик хизматчиларининг фаолияти билан боғлиқ барча муносабатларни ягона қоидалар асосида тартибга соладиган «Давлат фуқаролик хизмати тўғрисида»ги Қонун қабул қилинган.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, хулоса қилиш мумкинки, миллий ўзликни англаш ва касби комиллик компетенция орқали давлат фуқаролик хизматчиларининг халқ билан ҳамкорлик қила оладиган кадрларнинг ҳокимиятга келиши мансублик компетенциянинг ўрнини янада оширади. Чунки билимларни ривожлантириш орқали психологияда кенг қўлланиладиган ўзини ўзи тарбия қилиш методини қўллаш имконияти кенгайди. Давлат фуқаролик хизматчиларида компетенциянинг шаклланиши орқали бошқарув тажрибаси, халқ ҳамкорлик қилиш кўникмалари янада ривожланиб боради, янгиликларга ва тез ўзгараётган даврга мос ҳаракатлана бошлайди.

Манбалар ва адабиётлар

1. Мирзиёев Ш.М. Халқимизнинг розилиги бизнинг фаолиятимизга берилган энг олий баҳодир. 2-жилд. -Т.: Ўзбекистон, 2018. – Б. 24.
2. Ўзбекистон Республикасининг Қонуни, 08.08.2022 йилдаги ЎРҚ-788-сон. 4-модда.
3. Ўзбекистон Республикасининг Қонуни, 08.08.2022 йилдаги ЎРҚ-788-сон
4. Президент Шавкат Мирзиёев раислигида давлат хизматини ислоҳ қилиш ва бошқарувда натижадорликни ошириш чора-тадбирлари бўйича ўтказилган видеоселектор йиғилиши. 04.08.2022.
5. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. –Т.: Ўзбекистон, 2017. –Б. 4.
6. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони, 03.10.2019 йилдаги ПФ-5843-сон. <https://lex.uz/docs/-4549998>
7. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. –Т.: Ўзбекистон, 2017. –Б. 13.

